

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA AMERIKA QO'SHMA SHTATLARI O'RTASIDAGI FAN VA TA'LIM SOHASIDAGI HAMKORLIK ALOQALARI.

Saydullayeva Xadicha Abdunarzullayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945297>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston va AQShning fan va ta'lim sohasidagi hamkorlik aloqalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: diplomatiya, tashqi siyosat, xalqaro hamkorlik, elchi, mintaqaviy hamkorlik, xalqaro tashkilot, ko'p tomonlama hamkorlik, xalqaro tashkilot, ikki tomonlama hamkorlik, shartnoma, bitim, kelishuv, nizom, reglament.

ANNOTATION

This article describes the cooperation between Uzbekistan and the USA in the field of science and education.

Key words: diplomacy, foreign policy, international cooperation, ambassador, regional cooperation, international organization, multilateral cooperation, international organization, bilateral cooperation, treaty, agreement, agreement, statute, regulation.

Ilm-fan mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy sohasini rivojlantirishdagi asosiy tayanchlardan biri ekanini anglab, mustaqillikning ilk yillaridanoq davlatimiz rahbariyati tomonidan mazkur sohaga alohida e'tibor qaratildi. Yurtimiz ilm-fan sohasining asosiy vazifalari xususida fikr yuritir ekan, Birinchi Prezident Islom Karimov shunday degan edi: "Biz, dunyodagi taraqqiy topgan davlatlar safiga kirishni maqsad qilar ekanmiz, avvalambor, olimlarimiz, ularning ilmi, obro'si olamda mashhur bo'lishi, jahon ilm-fanining yuksak mezonlariga mos bo'lishi darkor. Bugun biz olib borayotgan barcha ilmiy izlanishlar dunyodagi eng nufuzli ilm dargohlari bilan hamkorlikda amalga oshirilishi, ularning ko'magi, tajribalari bilan boyitilishi kerak".

O'zbekiston mustaqilligining ilk yillaridanoq xorijlik olimlar bilan yaqin va o'zaro manfaatli aloqalar yo'lga qo'yila boshlandi. O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi ilmiy aloqalarida respublikamizning bosh ilmiy muassasasi bo'lmish O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining o'rni beqiyosdir. Akademiya bugungi kunda O'zbekistonning xalqaro hamkorligida faol qatnashib, dunyoning 40 dan ortiq mamlakatlarining ilmiy markazlari, universitetlari, jamiyatlari va

muassasalari bilan yaqin aloqalar o'rnatilib, hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

AQSh va O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlarning o'rnatilishi (1992-y.) ortidan chegara va mintaqaviy xavfsizlik dasturlari, iqtisodiy aloqalar, siyosiy va fuqarolik jamiyati masalalari, ingliz tilini o'qitish bo'yicha hamkorlikni o'z ichiga olgan keng ko'lamli munosabatlarni rivojlantirib kelmoqda. O'zbekiston ham so'nggi yillardagi jadal iqtisodiy o'sish ortidan rivojlanayotgan davlatlar orasida munosib o'rinda sanaladi. AQSh tashqi siyosatiga e'tibor qaratigan bo'lsak, uning asosiy hamkorlari sifatida Yevropa va Tinch okeani mintaqasida joylashgan davlatlar oldingi o'rinlarda turishadi.

O'zbekiston Markaziy Osiyodagi yirik ilmiy markaz bo'lib, mamlakatda 300 ga yaqin ilmiy muassasalar faoliyat ko'rsatmoqda. Respublika olimlari mikroelektronika, astronomiya, biofizika, genetika, geologiya kabi sohalarga katta hissa qo'shib, zamonaviy fanning muhim yo'nalishlari bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib bormoqda. Zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etish jahon iqtisodiyotida rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilish yo'lida tez va mazmunli olg'a siljishning asosiy omillaridan biri sifatida belgilandi. O'zbekistonda ta'lim va fanni rivojlantirish hukumat tomonidan jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishi sifatida tasdiqlangan.

2018-yil may oyida birinchi o'zaro anglashuv memorandumi imzolanib, unda O'zbekiston fan va ta'lim sohalari uchun dastur mavjud bo'lib, bu keyingi uch yil davomida AQSh universitetlari va Markaziy Osiyodagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi.

Fan-ta'lim sohasidagi o'zaro aloqalari rivojida 1994-yil 20-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi delegatsiyasining AQShga tashrifini alohida aytib o'tish kerak. Ta'lim bo'yicha Amerika departamentining taklifiga binoan O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sh.Yo'ldoshev boshchiligidagi delegatsiya AQShga tashrif buyurgan edi va mazkur tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim sohasida uzviy aloqalar o'rnatish, AQShdagi mavjud ta'lim tizimi bilan tanishish va ikki tomonlama qo'shma dasturlarni amalga oshirishdan iborat bo'lgan. Aynan shu tashrif davomida ACCELS Xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashi bilan uzoq muddatli uzviy aloqalar o'rnatildi. Ta'lim sohasida AQSh bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi aloqalar fan sohasida ham davom ettirildi. Xususan 1995-yil 10-martda bir guruh o'zbek olimlari Nyu-York fanlari akademiyasining a'zoligiga saylandi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, Beruniy nomidagi Davlat mukofoti sovrindori, fizika-

matematikafanlari doktori, professor Rahim Bekjonov o'zbekistonliklardan birinchi bo'lib Nyu-York fanlari akademiyasining a'ziligiga saylandi. Nyu-York Fanlar akademiyasi mamlakatimizdagi bir guruh olimlarni ham oliy darajadagi olimlar deb e'tirof etdi va ular orasida tibbiyot fanlari doktori, professor S.Z.Kostko, Toshkent davlat sharqshunoslik instituti rektori, akademik N.I.Ibrohimov, tibbiyot fanlari doktori A.V.Vohidov, Zoologiya instituti professori I.I.Mirabdullayev, O'zbekiston geologiya davlat qo'mitasi o'quv markazi direktori, professor R.Yusupov va boshqalar bor edi. Shuningdek Nyu-York Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi Nabi Majidovning nomi "Dunyoning yetuk insonlari" xalqaro ma'lumotnomasiga kiritildi. Undan tashqari 1996-yil 10-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo institutining ikki peshqadam olimi – fan doktorlari Tohir Oripov va Baxtiyor Ibragimov AQShda ilmiy safarda bo'ldi. Mazkur safar davomida ular Nyu-Yorkning ilg'or kimyo laboratoriyasiga tashrif buyurdi va bu yerda ularga mashhur olim Sheldon Segal rahbarlik qildi. Mazkur laboratoriyada gossipolag'o'zada va chigitda bo'ladigan moddani o'rganish ishlari olib borilar edi. Mazkur hamkorlik natijasida Toshkentdagi Bioorganik kimyo institutiga AQShning Rokfeller jamg'armasidan 50 ming dollar mablag' ajratildi.

Fan sohasidagi almashuv va o'zaro hamkorlik aloqalari Toshkentdagi IREX ofisi tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. Xususan, 1992–96-yillarda O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarini 50 ga yaqin xodimlari va professor-o'qituvchilari AQSh ilmiy markazlarida bo'ldilar. IREX vakolatxonasi bir vaqtning o'zida amerikalik olimlarga ham yordam ko'rsatar edi. Ilmiy qiziqishlari mamlakatimiz bilan bog'liq bo'lgan Marina Kemp (Chikago universiteti), Devid N.Tayson (Indiana universiteti), Richard Fris (Garvard universiteti), Rassel Zanka (Viskonsin-Medison universiteti), Kili Lanj (Illinoys universiteti), Gregori Glizon (Nyu-Meksika universiteti), Deylal Kadir (Oklamxoma universiteti), Turker Ozdogan (Jorj Vashington universiteti) va boshqalarga IREX ning Toshkentdagi vakolatxonasi amaliy yordam ko'rsatdi.

O'zbekistonning AQSh bilan ilm-fan va ta'lim sohasidagi hamkorligida nufuzli Amerika oliygohlari ham faol ishtirok etdi. Bu borada ilk uchrashuv O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi Garvard universiteti bilan hamkorlikda 1998-yil 29-martda "Garvard universitetida Markaziy Osiyoni o'rganish va mintaqani rivojlantirish" mavzusidagi anjumani o'tkazildi. Mazkur anjumanda O'zbekistonning AQShdagi Favqulodda va Muxtor elchisi S.Safoyev nutq so'zlab, anjuman ishtirokchilariga O'zbekiston madaniyati va tarixi haqida batafsil ma'lumot berdi. Mazkur uchrashuvlar va o'zaro hamkorlik aloqalar o'z

samarasini bera boshladi va 1998-yil 25-dekabrda o'zbekistonlik taniqli olim, iqtisod fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Iqtisod instituti bo'lim rahbari Ibrohim Iskandarov "AQShning 1998-yil kishisi" degan faxriy unvoniga sazovor bo'ldi. Mazkur unvon Amerika Bibliografiya instituti tomonidan Butun dunyoda O'zbekiston ma'naviy qobiliyatini rivojlantirishga qo'shga hissasi uchun berildi .

Ta'lim sohasidagi hamkorlik ham rivojlanib bordi va 2000-yilga kelib AQShning ACCELS ta'lim dasturi doirasida O'zbekistonning barcha viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidan 50 nafar vakil bir yillik o'qishga AQShga jo'nab ketishdi. 1992-yildan 2000-yilgacha mazkur dastur doirasida o'zbekistonlik o'quvchilardan 400 nafari AQSh maktablarida ta'lim olib qaytishdi. ACCELS ning Toshkentdagi ofisi 2002-yil 25-aprelda O'zbekistonda o'z faoliyatini 10 yilligini nishonladi. Mazkur vaqt oralig'ida ACCELS va O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi mutaxassislar tayyorlash bo'yicha Milliy dasturni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan butun bir dasturni amalga oshirdi. "Ta'limdagi sheriklik" dasturi alohida ahamiyatga ega bo'lib, u o'qituvchilarga amerikalik hamkasblari bilan bevosita aloqalarni yo'lga qo'yish va rivojlantirishga aniq imkoniyat taqdim etdi. 2002-2003-o'quv yilining o'zida amerikaliklar homiyligida 10 ta ta'lim dasturi ishlab chiqilgan edi. 2003-yil sentyabr oyidan boshlab ACCELS tashkil etgan ta'lim dasturiga muvofiq ingliz tilida erkin so'zlasha oladigan 9-10-sinf o'quvchilari test sinovlari va mini-intervyulardan keyin AQSh maktablarida 1 yil davomida o'z lingvistik bilimlarini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Aynan shu yili 120 nafar o'zbek o'quvchisi AQShga yuborildi . Oliy ta'limda tizimida ham O'zbekiston-AQSh hamkorligi izchil rivoj lanib bordi. Xususan, 2003-yildan boshlab ACCELS kengashi uch bosqichli sinovlar asosida MUSKIE dasturiga talabalarni saraladi va mamlakatimiz yoshlari AQSh oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mazkur dastur doirasida menejment, yurisprudensiya, jurnalistika, dlingvistika singari 20 ga yaqin mutaxassislik bo'yicha 100 nafar o'zbek talabasi AQSh oliygohlarida ta'lim oldi. Ayni vaqtda mamlakatimizdagi tadqiqot institutlarining moddiy bazasini mustahkamlash borasida ham AQShning Fuqarolar tadqiqoti va taraqqiyoti fondi mamlakatimizdagi yetti akademik institutlarga 70 dona eng zamonaviy kompyuterlarni taqdim etdi. Natijada Yadro fizikasi, Astronomiya, Elektronika, Mikrobiologiya, Kibernetika, Geologiya va Geofizika, shu bilan birga Umumiy va noorganik kimyo institutlarining bazasida ham zamonaviy kompyuter markazlari ishga tushdi .

O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi hamkorlik an'anaviy ta'lim sohalaridan tashqariga chiqib, ilmiy tadqiqotlar, texnologik yutuqlar va akademik almashinuvlarni qamrab oldi. AQShning boy tajribasi va resurslari O'zbekistonning ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va o'z ilmiy muassasalarida innovatsiya va izlanish madaniyatini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi.

Qolaversa, mazkur hamkorlik ikki xalq o'rtasidagi o'zaro tushunish va hurmatni chuqurlashtirishga xizmat qilib, boshqa sohalardagi kelgusi hamkorlik uchun zamin yaratdi. O'zbekiston o'z taraqqiyot va taraqqiyot yo'lida davom etar ekan, AQSh bilan o'n yillik hamkorlik natijasida olingan saboqlar va rishtalar, shubhasiz, kelgusi yillar davomida uning ta'lim landshaftini shakllantirishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023. 112-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-sessiyasida so'zlagan nutqini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib qilish bo'yicha o'quv qo'llanma. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021. – B.30.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. <https://lex.uz/acts/3107036>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/docs/5841063>
5. Алимов А. Внешнеэкономическая деятельность Республики Узбекистан: взгляд в будущее. – Ташкент: Узбекистан, 1992. – 70 с.
6. Юлдашев М.Ш. Хронология Американо-Узбекских отношений 1992-2012. – Т.: “Niso poligraf”, 2012.
7. Shukurzoda M. AQSh-O'zbekiston hamkorligi fakt va raqamlarda. 1992-2016. – Т.: Niso-Roligraf, 2016.
8. Шарапова С.Ш. Внешняя политика Республики Узбекистан: культурно-исторический и социальный факторы. – Тошкент: Адолат, 2000.
9. Нуриддинов Э.З. Международное сотрудничество Республика Узбекистана со странами Европы. – Тошкент: Чулпон, 2002.
10. Ajeronok I. D., Denishik N. A. Sistema obrazovaniya Respubliki Belarus v sifrax / Uchrejdeniye «Glavniy informatsionno-analiticheskiy sentr Ministerstva obrazovaniya Respubliki Belarus»: Statisticheskiy sbornik. – Minsk, 2019. – 51 s.
11. Jonson L. Russia and Central Asia: A new web of relations. — L.: RIIA, 1998. — X, 78 p

12. Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы).1998. Электронная библиотека RoyalLib
13. A.Sait Sönmez. The Effects of Security Problems on the USA- Uzbekistan Relations. Alternatives turkish journal of international relations. Vol. 11, No. 3, Fall 2012.

